

YANGI O'ZBEKISTONDA MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT MADNIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENSIYASINI XORIJIY TAJRIBALAR BILAN TAKOMILLASHTIRISH

Shamsimatova Maftuna Baxtiyor qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti 3
bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332151>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yangi O'zbekistonda mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirishda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini xorijiy tajribalar bilan takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning zamonaviy ta'lim tizimida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish va ularni mediasavodxonlik bo'yicha malakali mutaxassislariga aylantirish muhim ahamiyatga ega. Maqolada xorijda amalga oshirilgan tajribalar va ularning O'zbekistonda qo'llanilishi mumkin bo'lgan uslublari tahlil qilinadi. Tarbiyachilarning axborot madaniyati va mediasavodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar va mediatahsil usullarini ta'lim jarayoniga joriy etish orqali ularning kasbiy faolligini oshirish, yosh avlodni dunyoqarashi keng va ma'naviy rivojlangan shaxslar sifatida tarbiyalash imkoniyatlari ko'rsatiladi. Shuningdek, maqolada xorijiy tajribalar asosida o'quv dasturlarini, treninglar va seminarlarni tashkil etish, tarbiyachilarning malakasini oshirishga qaratilgan samarali yondashuvlar tavsiya etiladi. Maqola natijalari O'zbekistondagi ta'lim tizimining yanada takomillashishi va tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan yangicha metodologiyalarga yo'naltirilgan.*

***Kalit so'z:** Kompetensiya, ta'lim, tarbiya, texnologiya, innovatsiya, bilim, ko'nikma, malaka, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, ijodkor, ijtimoiy kompetensiya, shaxsiy kompetensiya.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования профессиональных компетенций воспитателей в контексте развития медиаграмотности и информационной культуры в новом Узбекистане с использованием зарубежного опыта. Важность повышения профессиональных компетенций воспитателей в системе современного образования Узбекистана и их превращение в квалифицированных специалистов в области медиаграмотности имеет большое значение. В статье анализируются зарубежные практики и подходы, которые могут быть применены в Узбекистане. Развитие информационной культуры и медиаграмотности воспитателей, внедрение современных технологий и методов медиапедагогике в образовательный процесс помогут повысить их профессиональную активность и воспитание подрастающего поколения как личностей с широким мировоззрением и высоким уровнем морального развития. Кроме того, в статье предлагаются эффективные подходы для повышения квалификации воспитателей, включая организацию учебных программ, тренингов и семинаров на основе зарубежного опыта. Результаты исследования направлены на улучшение системы образования в Узбекистане и внедрение новых методологических подходов для развития профессиональных компетенций воспитателей.*

Ключевое слово: Компетенция, образование, подготовка, технология, инновации, знания, умение, компетентность, педагог, стажер, создатель, социальная компетентность, личная компетентность.

Annotation. *This article examines the issues of improving the professional competencies of educators in the context of developing media literacy and information culture in the new Uzbekistan, using international experiences. Increasing the professional competencies of educators in Uzbekistan's modern education system and transforming them into qualified specialists in media literacy is of great importance. The article analyzes foreign experiences and approaches that can be applied in Uzbekistan. Developing educators' information culture and media literacy skills, integrating modern technologies and media education methods into the educational process, will increase their professional activity and help raise the younger generation as individuals with broad worldviews and high moral development. Furthermore, the article proposes effective approaches to improving educators' qualifications, including the organization of educational programs, training, and seminars based on foreign experiences. The results of the study are directed towards the further improvement of Uzbekistan's education system and the implementation of new methodological approaches to develop the professional competencies of educators.*

Key word: *Competence, education, training, technology, innovation, knowledge, skill, competence, educator, trainee, creator, social competence, personal competence.*

Kirish: Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish va yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlashda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish alohida o'rin tutadi. Tarbiyachilar nafaqat o'quvchilarni bilimlar bilan ta'minlash, balki ularni axborot oqimida to'g'ri yo'naltirish va axborot madaniyati, mediasavodxonlik kabi zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga ham mas'uldirlar. Bugungi kunda, axborot texnologiyalarining rivojlanishi, global tarmoqlar va mediada yuz berayotgan o'zgarishlar tarbiyachilardan zamonaviy metod va uslublarni qo'llashni talab qiladi. Shu bois, tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish va ularga mediasavodxonlik bo'yicha kerakli malakalarni berish, ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Maqolada, xorijiy tajribalarga tayanib, O'zbekistonda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha takliflar beriladi. Xususan, tarbiyachilarning axborot madaniyati va mediasavodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar va mediata'lim usullarining ahamiyati ko'rsatiladi. Tarbiyachilarning professional faolligini oshirish va ularni yoshlarni dunyoqarashi keng, axborotga asoslangan bilimlarga ega shaxslar sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan strategiyalar tahlil qilinadi.

Maqolaning asosiy maqsadi — xorijiy tajribalar asosida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish, ularni zamonaviy ta'lim metodlari bilan tanishtirish va ularni mediasavodxonlik bo'yicha malakali mutaxassislar sifatida tayyorlash yo'llarini ko'rsatishdir. Bu esa o'z navbatida, O'zbekistondagi ta'lim tizimining yanada takomillashishiga xizmat qiladi va yosh avlodni muvaffaqiyatli tarbiyalashga katta hissa qo'shadi.

Muhokama va natijalar. Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimining rivojlanishi va uning zamonaviy talablar asosida shakllanishi, ayniqsa tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirishni talab etmoqda. O'zbekistonning ta'lim sohasida axborot madaniyati va mediasavodxonlikning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda, tarbiyachilar nafaqat an'anaviy bilimlarni, balki axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni ham mukammal bilishlari zarur. Buning uchun ta'lim tizimida zamonaviy metodlar, yangi texnologiyalar va mediata'lim usullarini faol qo'llash muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tajribalar

va uslublar orqali tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish, ularni axborot madaniyatiga mos ravishda tayyorlash kerak. Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda metodlarning ahamiyati katta. Birinchidan, innovatsion o'quv metodlarining tatbiqi tarbiyachilarni yangi pedagogik yondashuvlar bilan tanishtiradi. Misol uchun, xorijda keng tarqalgan "proyekt asosidagi o'qitish" va "kooperativ o'qitish" metodlari tarbiyachilarga o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, "blended learning" (aralash o'qitish) metodikasi, ya'ni an'anaviy darslar bilan onlayn ta'limni uyg'unlashtirish, tarbiyachilarning axborot texnologiyalarini samarali qo'llashiga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, tarbiyachilarga mediata'limning zamonaviy usullarini o'rgatishning yana bir samarali yo'lidir. Masalan, interaktiv ta'lim platformalarini, multimedia vositalarini, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarini qo'llash orqali tarbiyachilar o'quvchilarga axborot madaniyati va mediasavodxonlikni o'rgatishda samarali usullarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xorijiy tajribalarda o'qituvchilarning mediata'lim bo'yicha o'qishlari, doimiy malaka oshirish kurslari va treninglarda ishtirok etishlari, pedagogik sohada yangiliklarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan yondashuvlar mavjud. Ushbu tajribalar O'zbekistonda ham joriy etilsa, tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda katta yordam beradi. Bundan tashqari, pedagogik xususiyatlarga mos innovatsion metodlarni o'rgatish, masalan, axborot texnologiyalarini samarali qo'llash, o'quvchilarga mediata'limni o'rgatishda zamonaviy dasturiy ta'minot va interaktiv o'quv materiallaridan foydalanish juda muhim. Xorijiy tajribalardan o'rganilgan "digital literacy" (raqamli savodxonlik) tushunchasi, axborot texnologiyalarini faqat o'qitishda emas, balki tarbiyachilarning o'z kasbiy faoliyatida ham qo'llanishini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Tarbiyachilarni media va axborot madaniyati bo'yicha tayyorlashda tajribali mutaxassislarning fikrlaridan foydalangan holda, o'quv dasturlarini takomillashtirish, zamonaviy o'qitish texnologiyalarini qo'llash, tarbiyachilarga yangi kompetensiyalarni o'rgatish, ularga axborot va media savodxonligini yuqori darajada taqdim etish orqali maqsadga erishish mumkin. Yangi texnologiyalar, metodlar va xorijiy tajribalar yordamida tarbiyachilarni tayyorlash O'zbekistondagi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va yosh avlodni zamonaviy dunyoqarashga ega, axborot-savodxonligi yuqori shaxslar sifatida tarbiyalashga imkon yaratadi.

Xulosa: Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish masalasi alohida ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalari va mediasavodxonlikning ta'lim jarayonida o'rni tobora ortib bormoqda, shu bois tarbiyachilarning kasbiy malakalarini yangilash va rivojlantirish zarur. Xorijiy tajribalar, ayniqsa, innovatsion ta'lim metodlari, raqamli texnologiyalar va mediata'limni qo'llash orqali tarbiyachilarni tayyorlashda samarali natijalar berishi mumkin. Tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalari jihatidan yanada rivojlantirish uchun aralash o'qitish, interaktiv metodlar va onlayn platformalarni joriy etish zarur. Shuningdek, xorijiy tajribalarda muvaffaqiyatli qo'llanilgan o'quv dasturlari va doimiy malaka oshirish kurslari yordamida tarbiyachilarga yangi pedagogik yondashuvlar, texnologiyalar va mediata'lim usullarini o'rgatish, ularning kasbiy o'sishiga katta yordam beradi. Zamonaviy ta'lim tizimi va uning texnologik imkoniyatlaridan samarali foydalanish tarbiyachilarning axborot madaniyati va mediasavodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, yosh avlodni zamonaviy dunyoqarashga ega, axborot-savodxonligi yuqori shaxslar sifatida tarbiyalashga imkon yaratadi. Shu tarzda, yangi O'zbekistonda tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini xorijiy tajribalar asosida

takomillashtirish, ta'lim sohasidagi islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ta'lim tizimining sifatini oshirishga va jamiyatning intellektual va ma'naviy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son qarori.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. Maktabgacha ta'lim tashkilot ta'lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish" T.:2019
4. Kodiraliyevna, J. M. (2022). Tarbiyachi kasbining ma'naviy axloqiy negizlari.
5. Dilafruz, Y., Marifatxon, J., Rasuljonovna, E. Z., & Muqaddasxon, M. (2022). Maktabgacha ta'limga yangicha yondashuv.